

BERILGAN SONLAR ORASIDA JUFT SONLARNI ANIQLASH VA ULARNING KVADRATLARINI HISOBLAB BERUVCHI FAYL OQIMLARINI C++ DASTURLASH TILIDA YORITIB BERDIK

Dilmurod Xoshimov Ibroximjon o'g'li

Namangan davlat universiteti Matematika fakulteti Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari yo`nalishi talabasi

E-mail: khoshimovdilmurod005@gmail.com

Gavharoy Soliyeva Yodgorjon qizi

Namangan Davlat Universiteti Amaliy matematika va raqamli texnologiyalari kafedrasida o'qituvchisi,

E-mail: soliyevagavharoy000@gmail.com.

Annotatsiya: Ushbu maqolada ko`zlangan maqsad C++ dasturlash tilida fayllar oqimini chiziqli dasturlash tili bilan uzviy bog`lab yoritib berdik.

Kalit so`zlar: Fayl, oqim, kvadrat, juft son, fstream, ofstream.

Аннотация: Целью данной статьи является объяснение потока файлов на языке программирования C++ путем соединения их с языком линейного программирования.

Ключевые слова: файл, поток, квадрат, четное число, fstream, ofstream.

Abstract: The purpose of this article is to explain the flow of files in the C++ programming language by connecting them with the linear programming language.

Keywords: File, stream, square, even number, fstream, ofstream.

C++ dasturlash tili nafaqat boshqa dasturlash tillarida ham fayllar bilan ishlash juda katta ahamiyatga ega hisoblanadi. C++ dasturlash tilida **fs⁵²tream** standart kutubxonadan foydalaniladi. **fstream** dan foydalanish uchun **<iostream>va<fstream>** standart kutubxonalardan foydalaniladi.

⁵² Otaxanov N. A. Programmalash bo'yicha masalalar to'plami. Namangan, 2000 y. 36 b

```
[*] Untitled1  
1 #include<iostream>  
2 #include<fstream>
```

1-rasm.

fstream standart kutubxonasi ichida 3 ta obyekt mavjud.

Object/Da ta	Haqida
ofstream ⁵³	Faylni yaratish va yozish uchun
ifstream	Faylni o'qish uchun
Fstream	Ifstream va ofstream lar birgalikda. O'qish, yozish va yaratish imkoniyatini beradi

Fayl yaratish va yozishning ketma-ketligi:

```
1 #include <iostream>  
2 #include <fstream>  
3 using namespace std;  
4  
5 int main() {  
6     ifstream input("butun_sonlar.txt");  
7     ofstream output("juftlarining_kvadrati.txt");  
8 }
```

2-rasm.

2-rasmda **ifstream input("butun_sonlar.txt")** ushbu buyruqni kompyuter xotirasiga saqlaymiz.

⁵³ <https://uzbekdev.uz>

3-rasm

4-rasm

4-rasm. Kompyuter xotirasiga Maqola fayl deb nomlangan papka yaratib, uni ichiga JUFT SONLAR KVADRATI deb nomlovchi dasturni saqlaymiz va dastur kodini komputer xotirasiga kiritamiz.

```
1 #include <iostream>
2 #include <fstream>
3 using namespace std;
4 int main() {
5     ifstream input("butun_sonlar.txt");
6     ofstream output("juftlarining_kvadrati.txt");
7     int son;
8     input >> son;
9     while (!input.eof()) {
10        if (son % 2 == 0) {
11            output << son * son << endl;
12            cout << son << endl;
13        }
14        input >> son;
15        input.close();
16        output.close();
17    return 0;
18 }
```

5-rasm

“butun_sonlar.txt” – ushbu buyruqni kompyuter xotirasiga **bloknnot oynasiga** saqlab qo`yamiz va kiritilayotgan qiymatlarni kompyuter xotirasiga chop etamiz.

6 – rasm

Dastur oynasini qayta ishga tushirsak, ushbu 4 7 16 21 32 43 sonlari orasidan juft sonlarini aniqlab beradi.

7-rasm

Keyingi qadamda kompyuter xotirasiga o`zi ochilgan juftlarinning_kvadrati deb nomlangan bloknot oynasini ishga tushiramiz:

8-rasm

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Otaxanov N. A. Programmalash bo'yicha masalalar to'plami. Namangan, 2000 y. 36 b
2. Ш. Ф. Мадрахимов, С. М. Гайназаров С++ тилида программалаш асослари. Т. 2009
3. www.Intuit.ru. Интернет-Университет информационных технологий. Москва.
4. Informatika va programmalsh.O'quv qo'llanma. Mualliflar: A. A. Xaldjigitov, Sh. F. Madraximov, U. E. Adamboev, O'zMU, 2005 yil, 145 bet.
5. <https://uzbekdev.uz>
6. <https://dasturchi.uz>